
ORÇAMENTO PÚBLICO: A IMPORTÂNCIA DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NAS ETAPAS ORÇAMENTÁRIAS NO CONTEXTO FEDERAL BRASILEIRO

Recebido: 16/07/24 | *Avaliado:* 19/08/24 | *Aceito:* 30/03/25

Emílio Almeida Oliveira

Graduando em Administração Pública pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Graduado em Pedagogia com Habilitação em Gestão Educacional pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Candeias (FAC). Pós-graduado em Administração Pública e Finanças (FUTURA).

E-mail: emilioretirolandia@icloud.com

Girlane Ramos da Silva

Graduando em Administração Pública pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Técnica em comercio pela Escola Estadual Olgarina Pitangueira Pinheiro.

E-mail: girlaneros22@gmail.com

Renilza dos Santos Ramos da Silva

Graduando em Administração Pública pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

E-mail: renilzadossantosramos@hotmail.com

Sara de Andrade Santos

Graduando em Administração Pública pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

E-mail: sarasantos@uneb.br

RESUMO

Este trabalho se propõe a examinar a importância dos instrumentos de planejamento - Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) - nas etapas orçamentárias no contexto federal brasileiro. As etapas do ciclo orçamentário incluem a elaboração, aprovação, execução e controle do orçamento. A pesquisa é delimitada ao âmbito federal do Brasil, abrangendo um período de pesquisa mais geral para proporcionar uma visão ampla do tema. O estudo busca responder à questão: Qual a importância das quatro etapas do ciclo orçamentário e quais os desafios para sua efetivação no contexto federal brasileiro? A metodologia empregada envolve uma revisão bibliográfica e análise dos conceitos, princípios teóricos, fundamentos técnicos e marco legal dos ciclos orçamentários. Os resultados indicam que a execução eficaz dessas três leis é fundamental para o planejamento e a execução eficazes das políticas públicas federais. O estudo conclui que o cumprimento dessas leis é de suma importância, pois elas estabelecem as diretrizes para a alocação de recursos e a implementação de políticas públicas. Este trabalho ressalta a necessidade de uma gestão fiscal planejada e transparente, e a importância de apresentar a elaboração, aprovação e prazos das ferramentas de controle do orçamento público. Além disso, enfatiza a necessidade de compreender a complexidade do ciclo orçamentário e os desafios associados à sua implementação efetiva. Destacando ainda a importância do planejamento estratégico na gestão dos recursos públicos e como a eficácia na implementação das leis orçamentárias pode impactar diretamente a qualidade dos serviços públicos oferecidos à sociedade.

Palavras-chave: Orçamento Público. Planejamento. Plano Plurianual (PPA). Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Lei Orçamentária Anual (LOA).

ABSTRACT

This work aims to examine the importance of planning instruments - Multi-Year Plan (PPA), Budget Guidelines Law (LDO) and Annual Budget Law (LOA) - in budgetary stages in the Brazilian federal context. The stages of the budget cycle include budget preparation, approval, execution and control. The research is limited to the federal scope of Brazil, covering a more general research period to provide a broad view of the topic. The study seeks to answer the question: How important are the four stages of the budget cycle and what are the challenges for their implementation in the Brazilian federal context? The methodology used involves a bibliographic review and analysis of concepts, theoretical principles, technical foundations and legal framework of budget cycles. The results indicate that the effective execution of these three laws is fundamental for the effective planning and execution of federal public policies. The study concludes that compliance with these laws is of utmost importance, as they establish guidelines for the allocation of resources and the implementation of public policies. This work highlights the need for planned and transparent fiscal management, and the importance of presenting the preparation, approval and deadlines of public budget control tools. Furthermore, this study emphasizes the need to understand the complexity of the budget cycle and the challenges associated with its effective implementation. Highlighting the importance of strategic planning in the management of public resources and how effectiveness in the implementation of budget laws can directly impact the quality of public services offered to society.

Keywords: Public Budget. Planning. Multi-Year Plan (PPA). Budget Guidelines Law (LDO). Annual Budget Law (LOA).

1 INTRODUÇÃO

No contexto federal brasileiro, o orçamento público desempenha um papel crucial como um instrumento de planejamento que auxilia na avaliação das receitas para atendimento das despesas em um determinado período. Segundo Rezende (2013), as decisões que condicionam o comportamento do gasto público são tomadas à margem do espaço orçamentário.

O orçamento público possui múltiplas funções: planejamento, contábil, financeira e de controle, servindo como uma forma de restringir e disciplinar o grau de arbítrio do governante (Poder Executivo), buscando estabelecer algum tipo de controle dos representantes do povo (Poder Legislativo) sobre suas ações.

Conforme Lima e Castro (2007), o orçamento público é o planejamento realizado pela Administração Pública para atender, durante um determinado período, aos planos e programas de trabalho por ela desenvolvidos, por meio da planificação das receitas a serem obtidas e pelos dispêndios a serem efetuados, objetivando a continuidade e a melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços prestados à sociedade.

Dessa forma, a administração pública necessita de ferramentas de controle eficazes e eficientes para cumprir com o seu papel de promover o bem-estar social. Isso compreende a elaboração e execução de três leis – o Plano Plurianual (PPA), as Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Orçamento Anual (LOA) - que, em conjunto, materializam o planejamento e a execução das políticas públicas federais. A ligação entre a execução dessas três leis é fundamental para o planejamento e a execução eficazes das políticas públicas federais. O cumprimento dessas leis é de suma importância, pois elas estabelecem as diretrizes para a alocação de recursos e a implementação de políticas públicas.

Diante do exposto, o tema deste artigo é apresentar o orçamento público federal, expondo a importância dos instrumentos de planejamento nas etapas orçamentárias. Assim sendo, esta pesquisa pretende responder à seguinte questão-problema: **Qual a importância das quatro etapas do ciclo orçamentário e quais os desafios para sua efetivação no contexto federal brasileiro?**

Nesse contexto, o objetivo geral é analisar as quatro etapas do ciclo orçamentário e os desafios para sua efetivação no contexto federal brasileiro. A partir dos seguintes objetivos específicos: a) Apresentar o orçamento público e seus conceitos e princípios teóricos; b) Descrever os fundamentos técnicos e marco legal dos ciclos orçamentários; c) Apontar os prazos de cada etapa do ciclo orçamentário da gestão pública.

Importante destacar que é imprescindível compreender o funcionamento da Administração Pública, principalmente no que diz respeito ao seu planejamento

econômico/financeiro. A eficiência na gestão dos recursos públicos não apenas influencia diretamente o desenvolvimento econômico do país, mas também tem um impacto significativo na qualidade de vida dos cidadãos. Um orçamento público bem planejado e executado pode garantir a alocação adequada de recursos para áreas prioritárias, como saúde, educação e infraestrutura, contribuindo assim para a promoção do bem-estar social e a redução das desigualdades.

Nesse sentido, o tema do presente trabalho se justifica não apenas pela necessidade de compreender os aspectos técnicos do orçamento público, mas também pela sua relevância social. Ao analisar as etapas do ciclo orçamentário e os desafios associados à sua efetivação no contexto federal brasileiro, busca-se não apenas gerar conhecimento acadêmico, mas também oferecer subsídios para a formulação de políticas públicas mais eficazes e inclusivas.

Além disso, é importante ressaltar que o tema guarda estreita relação com o curso de Administração Pública, uma vez que fornece uma visão aprofundada sobre as práticas de gestão governamental. Ao compreender os processos de elaboração, aprovação e execução do orçamento público, os futuros gestores públicos estarão mais bem preparados para enfrentar os desafios do setor, contribuindo assim para uma administração mais transparente, eficiente e voltada para o interesse público.

Desta forma, este trabalho visa contribuir com a literatura já existente, fornecendo uma visão abrangente e atualizada do orçamento público no Brasil. Sendo assim, busca identificar e analisar os instrumentos orçamentários da Administração Pública, uma vez que os recursos públicos devem ser utilizados de forma coesa, planejada e eficiente, pois assim requer o interesse público, observando que os agentes públicos devem utilizar a ação planejada e transparente na gestão fiscal.

Acrescente-se que o artigo está dividido em quatro partes. A primeira é a Introdução, onde está o tema, problema, objetivo e justificativa. A segunda é o referencial que mostra as principais características sobre o orçamento público com enfoque nas leis orçamentárias, mostrando também a importância dos instrumentos orçamentários. Depois vem a metodologia seguida do resultado da pesquisa que enfatiza a compreensão profunda do ciclo orçamentário e o enfrentamento dos desafios associados, que são cruciais para a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e próspera.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção encontra-se dividida por cinco subseções: i) Orçamento público no contexto federal; ii) Plano plurianual (PPA); iii) Lei de diretrizes orçamentárias (LDO); iv) Lei orçamento anual (LOA); v) A importância dos instrumentos orçamentários.

2.1 ORÇAMENTO PÚBLICO NO CONTEXTO FEDERAL

O orçamento público é um instrumento crucial para o planejamento e alocação dos recursos governamentais, desempenhando um papel fundamental na gestão e funcionamento do Estado. Ele representa a materialização financeira das políticas públicas, direcionando os recursos arrecadados por meio de tributos, como impostos, taxas e contribuições de melhoria, para áreas prioritárias, como saúde, educação, segurança e infraestrutura (CREPALDI, 2013).

O orçamento é, portanto, o processo pelo qual se concebe, implementa e avalia o nível de cumprimento do programa de governo, para cada período orçamentário. E a execução orçamentária é a fase em que, dentro do contexto orçamentário, o que foi previsto na LOA assume a característica financeira. É o momento em que a Administração Pública instrumentaliza as políticas públicas (COUTO; BARBOSA NETO; RESENDE, 2018).

Conforme Freire e Cunha (2019), há muitas definições para o orçamento e estas conceituações são todas bem abrangentes dessa forma processo orçamentário busca prever receitas, bem como alocar esses recursos de forma eficaz. Pelo orçamento é possível identificar onde ocorrerão os gastos e investimentos públicos, e de onde virão os recursos para tais despesas. Trata-se do ato pelo qual o Poder Executivo prevê e o Poder Legislativo autoriza, por certo período de tempo, a execução das despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica ou geral do país, assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei. Ou seja, a previsão da receita dimensiona a capacidade governamental em autorizar a despesa.

Slomski (2003) menciona que:

O orçamento público é uma lei de iniciativa do Poder Executivo que estabelece as políticas públicas para o exercício a que se referir; terá como base o plano plurianual e será elaborado respeitando-se a lei de diretrizes orçamentárias aprovada pelo Poder Legislativo. E seu conteúdo básico será a estimativa da receita e a autorização (fixação) da despesa.

Além de ser um mero registro contábil, o orçamento público reflete as prioridades e

compromissos do Estado com o bem-estar social e o desenvolvimento econômico. Ele traduz o planejamento em ações concretas que impactam diretamente a vida dos cidadãos (HADDAD; MOTA, 2010).

O orçamento público federal, elaborado anualmente pelo Poder Executivo, é submetido ao Poder Legislativo para aprovação, conforme previsão constitucional e legal (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988; LEI nº 4.320/64).

Além disso, o orçamento público desempenha um papel crucial na promoção da transparência e responsabilidade fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece a obrigatoriedade da divulgação periódica e sistemática das informações sobre receitas e despesas das instituições públicas, permitindo que os cidadãos fiscalizem as ações governamentais (PIRES; MOTTA, 2006).

A classificação orçamentária, conforme previsto na Constituição Federal de 1988, envolve a elaboração de três instrumentos fundamentais: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). O PPA estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um período de quatro anos, enquanto a LDO define as metas fiscais e prioridades da administração para o ano seguinte. Já a LOA contém a previsão de receitas e despesas para o ano subsequente, sendo elaborada com base nas diretrizes estabelecidas pelo PPA e pela LDO.

É essencial ressaltar que cada município tem seu ciclo orçamentário, com prazos definidos para a elaboração do PPA, da LDO e da LOA, conforme previsto na Lei Orgânica de cada Município. Esses instrumentos passam por um curso normal de elaboração, aprovação e implementação pelos Poderes Executivo e Legislativo.

2.2 PLANO PLURIANUAL (PPA)

O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento fundamental para a elaboração e execução de programas nas diversas áreas de atuação do Governo Federal. Trata-se de uma lei que estabelece as diretrizes, objetivos estratégicos e programas governamentais, acompanhados de recursos, indicadores e metas para um período de quatro anos, entrando em vigor a partir do segundo ano do governo eleito.

Conforme determina o art. 165, § 1º da Constituição Federal, o PPA deve estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para os programas de duração

continuada.

O PPA organiza-se em programas e ações que serão implementados pelo Governo para alcançar seus objetivos e metas ao longo dos quatro anos de sua vigência. De acordo com Giacomoni (2022), os programas estruturam o planejamento da ação governamental visando promover mudanças em uma realidade concreta ou evitar situações que possam gerar resultados sociais indesejáveis.

Para elaborar o PPA, é necessário estabelecer as diretrizes, os programas e os indicadores. De forma simplificada, podemos definir estes termos da seguinte maneira:

- Diretrizes: são direções macro, detalhadas em objetivos de longo prazo, que orientam a formulação geral do plano de governo;
- Programas: são instrumentos das diretrizes e estabelecem os objetivos, integrando tanto o PPA quanto o orçamento;
- Objetivos: são detalhamentos dos programas e indicam as questões que devem ser atendidas para concretizar as diretrizes;
- Ações: são iniciativas necessárias para cumprir os objetivos dos programas e devem estabelecer as metas;
- Metas: são os objetivos quantificados, representando a mensuração quantitativa e qualitativa das ações do governo;
- Indicadores: são dados estatísticos e/ou econômicos que embasam a definição das metas.

Conforme Giacomoni (2019) o Plano Plurianual - PPA, representa um planejamento a médio prazo previsto no art. 165 da Constituição Federal de 1988, com duração de 4 anos, iniciando no segundo ano do mandato do chefe do poder executivo e terminando no fim do primeiro ano de seu sucessor, de modo que haja continuidade do processo e planejamento, e tem como objetivo um planejamento estratégico e tático, além de direcionar os investimentos de capital e como será a atuação dos gastos públicos nos programas de duração continuada, que nos leva a lei de diretrizes orçamentárias, com duração de um ano, e não só estabelece planejamento tático e operacional mas como também compreende metas e prioridades da administração pública e despesas de capital, e ainda vem com o objetivo de orientar a elaboração da lei orçamentária Anual.

O PPA deve ser encaminhado pelo Poder Executivo ao Legislativo até 31 de agosto do primeiro ano de mandato do governante (presidente, governador ou prefeito) e aprovado até o encerramento dos trabalhos do Poder Legislativo. Sua vigência é de quatro anos, abrangendo

três anos de mandato do governo que o elaborou e um do próximo governante.

Assim, o governo federal é obrigado a planejar suas ações e orçamento de modo a não ferir as diretrizes estabelecidas no PPA, investindo apenas em programas estratégicos previstos para o período vigente. O cumprimento rigoroso dos prazos é essencial para garantir a continuidade e eficácia das políticas públicas, assegurando o desenvolvimento sustentável do país.

2.3 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) desempenha um papel fundamental no contexto do planejamento orçamentário federal, atuando como uma ponte entre o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Seu principal objetivo é viabilizar a execução das ações previstas para o exercício financeiro em questão, estabelecendo os critérios essenciais para a adequada utilização dos recursos.

Conforme estabelecido no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, a LDO possui características específicas, tais como contemplar as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o próximo exercício financeiro, além de orientar a elaboração da LOA, tratar das alterações na legislação tributária e estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

É crucial destacar a importância do cumprimento dos prazos estabelecidos para a elaboração e aprovação da LDO. Conforme determina a legislação, o projeto de LDO deve ser encaminhado pelo Poder Executivo ao Legislativo até o dia 15 de abril de cada ano. O Legislativo, por sua vez, deve aprovar a LDO até o final do primeiro semestre legislativo, ou seja, até o dia 17 de julho. Esses prazos são essenciais para garantir a continuidade e a eficácia do processo de planejamento e execução orçamentária.

Como destacado por Gonçalves *et al.* (2020, p. 186), a LDO é um documento que fornece instruções para direcionar e orientar a elaboração do orçamento federal, garantindo sua conformidade com as definições estabelecidas no PPA. A Constituição também prevê a possibilidade de emendas ao projeto de LDO, desde que estejam alinhadas com o PPA.

Giacomoni (2018) ressalta a importância da LDO como uma das principais inovações introduzidas pela Constituição de 1988 no cenário orçamentário brasileiro. Ele destaca que, antes dessa lei, não havia nada semelhante em termos legais na gestão pública brasileira, enfatizando que a LDO permite que os poderes Executivo e Legislativo entrem em acordo sobre

uma série de questões antes da elaboração, apreciação, aprovação e execução do projeto de lei orçamentária. Com a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, a LDO recebeu novos e importantes conteúdos, consolidando sua posição destacada entre os instrumentos de gestão pública.

Portanto, a Lei de Diretrizes Orçamentárias desempenha um papel crucial na implementação da política orçamentária brasileira, integrando o planejamento estratégico de médio prazo representado pelo PPA com o planejamento de curto prazo refletido na LOA. Sua importância reside não apenas na orientação da elaboração do orçamento, mas também na garantia de conformidade com os princípios constitucionais e na promoção da responsabilidade fiscal e transparência na gestão dos recursos públicos.

2.4 LEI ORÇAMENTO ANUAL (LOA)

A Lei Orçamentária Anual (LOA) representa um dos pilares da gestão financeira do Estado, sendo responsável por estimar a receita e fixar a despesa da União para um determinado exercício financeiro. Sua importância é inquestionável, pois orienta a aplicação dos recursos públicos de forma transparente e responsável, alinhada aos objetivos e prioridades estabelecidos nos instrumentos de planejamento de médio e longo prazo, como o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Para Oliveira (2008), "O Orçamento Anual é o projeto elaborado seguindo o que foi estabelecido no Plano Plurianual e nas Diretrizes Orçamentárias." Dessa forma, a LOA reflete as diretrizes estratégicas do governo, detalhando as fontes de recursos e a programação de suas aplicações e investimentos, visando evidenciar o resultado financeiro final, seja déficit ou superávit.

Conforme explica Carneiro (2020) A Lei Orçamentária Anual (LOA) trata do orçamento fiscal referente aos três Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta, fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, além do orçamento de investimentos das empresas estatais, bem como o orçamento da seguridade social – Art. 165, § 5º, da Constituição Federal

A LOA é, na verdade, composta por três suborçamentos, conforme destaca Pascoal (2004, p. 44), abrangendo o Orçamento Fiscal, o da Seguridade Social e o de Investimentos. Cada um desses suborçamentos possui características específicas e destinações distintas, mas todos são essenciais para o funcionamento adequado do Estado e o atendimento das demandas da sociedade.

Sodré (2023) elucida que “A LRF cria normas que (i) melhoram a eficácia dos instrumentos orçamentários, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) como mecanismos de planejamento da administração pública; instituem mecanismos para o controle do déficit público e da dívida consolidada do setor público e aprimoram a transparência da gestão dos recursos públicos (...)”

Um aspecto crucial a ser destacado é a necessidade de cumprimento dos prazos estabelecidos para a elaboração e aprovação da LOA. Conforme previsto na Constituição Federal, o projeto de LOA deve ser encaminhado ao Legislativo até quatro meses antes do encerramento do exercício, ou seja, até o dia 31 de agosto. Além disso, a devolução do projeto para sanção deve ocorrer até o encerramento da sessão legislativa, que acontece em 15 de dezembro.

O respeito a esses prazos é fundamental para assegurar a estabilidade econômica e fiscal do país, bem como para promover a confiança dos agentes econômicos e investidores no ambiente institucional. Além disso, a observância dos prazos contribui para a continuidade das políticas públicas e a eficácia na utilização dos recursos públicos, garantindo o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da sociedade.

Dessa forma, a Lei Orçamentária Anual desempenha um papel crucial na gestão financeira do Estado, e o cumprimento dos prazos estabelecidos para sua elaboração e aprovação é essencial para assegurar a estabilidade e eficiência das políticas públicas, promovendo o crescimento econômico e o desenvolvimento social do país.

2.5 A IMPORTÂNCIA DOS INSTRUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Os instrumentos orçamentários - Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) - desempenham um papel essencial na gestão financeira do Estado, interligando-se para garantir transparência, eficiência e responsabilidade no uso dos recursos públicos.

O Plano Plurianual (PPA), concebido no início do mandato governamental, é um guia estratégico de médio prazo encaminhado ao Legislativo até 31 de agosto do primeiro ano de gestão e aprovado antes do encerramento dos trabalhos legislativos. Ele delinea as diretrizes para um período de quatro anos, estabelecendo metas e objetivos que norteiam a formulação e execução das políticas públicas.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), elaborada anualmente e enviada pelo

Executivo ao Legislativo até 15 de abril, é o elo entre o PPA e a LOA. Define as metas e prioridades para o próximo exercício financeiro, estabelecendo parâmetros para a elaboração do orçamento anual. Além disso, a LDO assegura que os gastos estejam alinhados com as diretrizes estratégicas e que sejam realizados de forma responsável.

Por fim, a Lei Orçamentária Anual (LOA), submetida ao Legislativo até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro (31 de agosto), detalha as receitas e despesas para o ano seguinte. Sua aprovação deve ocorrer até o encerramento da sessão legislativa (15 de dezembro). A LOA concretiza as ações planejadas, autorizando a execução dos gastos públicos de acordo com as prioridades estabelecidas.

O cumprimento dos prazos para esses instrumentos é crucial, não apenas para garantir a conformidade com a legislação vigente, mas também para promover uma gestão financeira eficaz e transparente. Esses instrumentos funcionam de maneira interdependente, com cada um desempenhando um papel específico na construção do planejamento financeiro do Estado. Garantir a harmonia entre o PPA, a LDO e a LOA possibilita uma alocação eficiente dos recursos públicos, atendendo às necessidades da sociedade e promovendo o desenvolvimento sustentável.

A tabela demonstra como cada instrumento orçamentário tem um prazo específico para elaboração e aprovação, e como eles se relacionam entre si para garantir uma gestão financeira eficiente e transparente.

Quadro 1 - Ilustra a interconexão entre os prazos e obrigações de cada instrumento orçamentário

Instrumento Orçamentário	Prazo para Elaboração	Finalidade
Plano Plurianual (PPA)	Até 31 de agosto do primeiro ano de mandato	Estabelecer diretrizes de médio prazo para um período de quatro anos, orientando políticas públicas e direcionando investimentos de forma estratégica.
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)	Até 15 de abril de cada ano	Estabelecer as metas e prioridades para o próximo exercício financeiro, guiar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) e assegurar que os gastos estejam alinhados com as diretrizes estratégicas.
Lei Orçamentária Anual (LOA)	Até 31 de agosto de cada ano (envio) e até o encerramento da sessão legislativa (15 de dezembro)	Detalhar as receitas e despesas para o ano fiscal seguinte, autorizando a execução dos gastos públicos de acordo com as prioridades estabelecidas.

Fonte: OLIVEIRA; SILVA; SILVA, 2023.

Dessa forma, as leis específicas para o planejamento, orientação e execução do orçamento do orçamento público. A PPA tem por objetivo planejar um orçamento de médio prazo com vigência de quatro anos. A LDO objetiva estabelecer metas e prioridades do setor público. Tanto a PPA e a LDO se completam com a LOA que consiste em um ato normativo com a finalidade de identificar os meios para alcançar os fins, portanto esses instrumentos de planejamento orçamentário que auxiliam no controle das receitas e despesas em um determinado período e, são norteadores das tomadas de decisões para com o gasto público.

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa foi desenvolvida com base em um levantamento bibliográfico teórico, buscando fundamentar, definir e identificar informações relevantes sobre o tema em questão. A abordagem exploratória adotada visou proporcionar uma visão geral e aproximativa do assunto, facilitando a delimitação do tema de trabalho e oferecendo subsídios para o desenvolvimento da pesquisa. A escolha pela pesquisa qualitativa foi motivada pela necessidade de compreender os fenômenos sociais relacionados ao ciclo orçamentário público no contexto federal brasileiro. Segundo Knechtel (2014), essa abordagem buscou obter uma análise detalhada e complexa dos processos sociais, enfatizando o significado atribuído pelos indivíduos envolvidos. A pesquisa qualitativa permitiu uma investigação aprofundada das práticas, significados e interações associadas ao tema.

A pesquisa foi conduzida de maneira dedutiva para explorar os aspectos teóricos e conceituais do ciclo orçamentário federal brasileiro. A abordagem dedutiva envolveu o raciocínio lógico a partir de princípios gerais e teorias estabelecidas para analisar as etapas e procedimentos do ciclo orçamentário, buscando inferir conclusões específicas a partir desses princípios. A revisão bibliográfica foi realizada de forma abrangente, apresentando os conceitos e princípios teóricos relacionados ao orçamento público, bem como os fundamentos técnicos e marco legal dos ciclos orçamentários no contexto federal brasileiro. Fontes primárias, como leis e decretos, foram consultadas para compreender os prazos e procedimentos de cada etapa do ciclo orçamentário.

Os principais instrumentos de pesquisa incluíram análise documental detalhada dos instrumentos orçamentários essenciais, como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), além de fontes secundárias relevantes, como artigos acadêmicos e relatórios oficiais.

A análise dos dados foi realizada de maneira analítica, focando na identificação e descrição dos prazos de cada etapa do ciclo orçamentário, considerando o contexto legal e técnico. As descobertas foram interpretadas à luz das teorias e conceitos discutidos na revisão bibliográfica, permitindo uma análise crítica dos desafios enfrentados na efetivação do ciclo orçamentário federal brasileiro.

Este artigo, intitulado **ORÇAMENTO PÚBLICO: A IMPORTÂNCIA DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NAS ETAPAS ORÇAMENTÁRIAS NO CONTEXTO FEDERAL BRASILEIRO**, foi elaborado com o objetivo de investigar a relevância das quatro etapas do ciclo orçamentário e os desafios para sua efetivação no contexto federal brasileiro. Esta pesquisa é crucial para compreendermos a dinâmica do processo orçamentário do país, além de contribuir para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes na gestão dos recursos públicos.

No Brasil, a gestão do orçamento público desempenha um papel fundamental na promoção do desenvolvimento econômico e social, impactando diretamente a vida dos cidadãos. Por meio do ciclo orçamentário, o governo define suas prioridades e aloca recursos para áreas estratégicas como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. Compreender as nuances desse ciclo é essencial para garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficiente e transparente, atendendo às necessidades da população e promovendo o desenvolvimento sustentável do país.

Nesse sentido, este estudo analisa as etapas do ciclo orçamentário, e destacar a importância dos instrumentos de planejamento, como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), na orientação das políticas públicas e na gestão dos recursos financeiros do país. Ao compreendermos esses instrumentos e as etapas do ciclo orçamentário, estaremos aptos a propor melhorias e soluções para os desafios enfrentados na gestão dos recursos públicos no Brasil.

Durante o processo de pesquisa, empreendeu-se uma análise do ciclo orçamentário federal brasileiro, dando especial destaque aos instrumentos de planejamento críticos: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Nosso objetivo primordial foi uma compreensão da importância desses instrumentos e o impacto efetivo na gestão dos recursos públicos.

Para alcançar essa compreensão, foi realizada uma abordagem multifacetada na coleta de dados. Em primeiro lugar, realizamos uma análise da legislação pertinente, examinando os textos legais que regulamentam a elaboração, aprovação, execução e controle do orçamento

federal. Essa análise nos proporcionou uma compreensão sólida do arcabouço legal que sustenta o ciclo orçamentário no Brasil.

Além disso, fizemos uso de relatórios oficiais do governo, que são fontes valiosas de informações sobre o processo orçamentário, suas nuances e os resultados alcançados em termos de implementação de políticas públicas. Paralelamente, buscamos enriquecer nossa análise por meio de fontes secundárias, como estudos acadêmicos em orçamento público e políticas governamentais. Essas fontes adicionais nos proporcionaram uma perspectiva sobre o ciclo orçamentário, complementando e enriquecendo nossa compreensão dos dados coletados.

Portanto, ao apresentar os dados coletados, nosso objetivo foi fornecer uma descrição dos instrumentos de planejamento orçamentário, e contextualizá-los e interpretá-los. Acreditamos que essa abordagem nos permitiu compreender a essência do ciclo orçamentário e destacar sua importância, ao mesmo tempo em que identificamos os desafios inerentes à sua implementação efetiva no contexto federal brasileiro.

4 ANÁLISE DOS DADOS

A análise dos dados coletados revela que o ciclo orçamentário desempenha um papel crucial no planejamento, execução e controle das finanças públicas no Brasil. A integração dos instrumentos de planejamento promove a transparência e a eficiência na gestão dos recursos, permitindo a alocação adequada dos recursos e o alcance dos objetivos governamentais. No entanto, os desafios identificados durante o estudo destacam a necessidade de aprimoramento contínuo do processo orçamentário.

Um dos principais desafios enfrentados é a complexidade do ciclo orçamentário, que envolve várias etapas e instrumentos de planejamento. Isso requer uma coordenação eficiente entre diferentes órgãos e níveis de governo, a fim de garantir uma execução eficaz e alinhada com as prioridades estabelecidas. Além disso, a falta de transparência e participação social pode minar a legitimidade do processo, comprometendo sua eficácia e eficiência.

Outro desafio importante é a necessidade de garantir a sustentabilidade fiscal a longo prazo. O aumento das despesas públicas e a crescente pressão por serviços de melhor qualidade exigem uma gestão responsável dos recursos, evitando déficits excessivos e endividamento insustentável. Nesse sentido, é fundamental que as políticas orçamentárias sejam orientadas para o fortalecimento da economia e o bem-estar da população, garantindo um desenvolvimento sustentável e equitativo.

Além disso, a efetivação do ciclo orçamentário também depende do fortalecimento dos mecanismos de *accountability* e controle social. A participação ativa da sociedade civil e o monitoramento constante das ações do governo são essenciais para garantir a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Somente através de um processo orçamentário transparente e participativo será possível promover uma administração pública mais eficiente e responsável.

Em suma, o estudo do ciclo orçamentário federal brasileiro e dos instrumentos de planejamento associados a ele é de suma importância para garantir uma gestão financeira transparente, eficiente e responsável. Ao enfrentar os desafios identificados e promover melhorias contínuas no processo orçamentário, será possível avançar em direção a um desenvolvimento socioeconômico mais justo e equitativo para todos os cidadãos brasileiros.

5 RESULTADOS E TENDÊNCIAS FUTURAS

O estudo realizado sobre a importância dos instrumentos de planejamento - Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) - nas etapas orçamentárias no contexto federal brasileiro revela várias observações. A pesquisa analisou as quatro etapas do ciclo orçamentário (elaboração, aprovação, execução e controle) e identificou os desafios para sua efetivação no contexto federal brasileiro.

A pesquisa visa observar as etapas do ciclo orçamentário. Isso proporciona uma visão completa e detalhada do processo orçamentário federal, destacando a relevância do PPA, LDO e LOA na gestão eficaz das políticas públicas e na alocação de recursos. A importância do planejamento estratégico e da gestão fiscal transparente é sublinhada, mostrando como a eficácia na implementação das leis orçamentárias impacta diretamente a qualidade dos serviços públicos oferecidos à sociedade, contribuindo para o bem-estar social e a redução das desigualdades.

O estudo está fundamentado teoricamente, com referências a fontes acadêmicas e que sustentam a análise. Detalha os prazos e procedimentos legais para a elaboração e aprovação do PPA, LDO e LOA, ressaltando a importância do cumprimento desses prazos para a eficácia do planejamento e execução orçamentária. Além disso, o estudo é claro na apresentação dos conceitos e etapas do ciclo orçamentário facilita a compreensão para leitores de diferentes níveis de conhecimento sobre o tema.

A pesquisa também destaca como o planejamento orçamentário está diretamente ligado à eficácia das políticas públicas, mostrando a interdependência entre a gestão financeira e os

resultados das políticas implementadas. No entanto, o estudo também reconhece a complexidade do ciclo orçamentário e os desafios operacionais. Embora identifique os desafios associados à implementação efetiva das leis orçamentárias, poderia aprofundar-se mais nas melhores práticas adotadas por outros estados e na coordenação entre os diferentes entes federativos (união, estados e municípios).

A importância da transparência e da participação social no processo orçamentário é mencionada, mas poderia explorar mais profundamente os mecanismos específicos que poderiam ser implementados para aumentar a transparência e a participação cidadã de maneira eficaz e contínua. Além disso, a pesquisa poderia discutir mais sobre como adaptar rapidamente o planejamento e a execução orçamentária às novas realidades econômicas e sociais, como crises econômicas ou mudanças políticas, garantindo a flexibilidade necessária para manter a eficácia das políticas públicas.

Para abordar esses pontos negativos, algumas sugestões e intervenções são propostas:

- **Ferramentas de Monitoramento:** Sugerir a implementação de ferramentas de monitoramento e avaliação contínua para acompanhar a execução do orçamento e identificar rapidamente quaisquer desvios ou ineficiências. Essas ferramentas podem incluir sistemas de informação integrados e indicadores de desempenho.
- **Capacitação de Gestores Públicos:** Recomendar programas de capacitação e treinamento contínuo para os gestores públicos, focados em planejamento orçamentário, execução e controle. Isso ajudaria a melhorar a compreensão e a aplicação prática das leis orçamentárias.
- **Participação Social:** Incentivar a participação da sociedade civil no processo orçamentário para aumentar a transparência e a responsabilidade fiscal. Ferramentas de participação cidadã, como audiências públicas e consultas populares, podem ser eficazes nesse sentido.
- **Desenvolvimento de Indicadores de Desempenho:** Criar e implementar indicadores de desempenho específicos para cada etapa do ciclo orçamentário. Esses indicadores ajudariam a medir a eficiência e eficácia das atividades de elaboração, aprovação, execução e controle do orçamento, fornecendo dados objetivos para ajustes e melhorias contínuas.
- **Melhoria na Coordenação Intergovernamental:** Desenvolver mecanismos formais e informais para melhorar a cooperação entre os diferentes níveis de governo (federal, estadual e municipal). Isso pode incluir a criação de comitês intergovernamentais,

plataformas de comunicação e troca de informações, além de acordos de cooperação técnica.

- **Utilização de Tecnologias Avançadas:** Adotar tecnologias avançadas como inteligência artificial e big data para melhorar o processo de planejamento e execução orçamentária. Essas tecnologias podem ajudar na previsão de receitas, identificação de tendências de despesas e otimização da alocação de recursos.
- **Revisão Periódica do PPA, LDO e LOA:** Implementar revisões periódicas dos planos e leis orçamentárias para garantir que sejam atualizados com as mudanças nas prioridades políticas, econômicas e sociais. Essas revisões podem ser realizadas conforme cada Lei e seu período, devendo incluir consultas a especialistas e participação pública.
- **Transparência e Publicação de Dados:** Ampliar a transparência por meio da publicação de dados orçamentários detalhados e acessíveis ao público. Utilizar portais de transparência e aplicativos móveis para divulgar informações em tempo real sobre a execução orçamentária, permitindo que a sociedade acompanhe e fiscalize o uso dos recursos públicos.
- **Fomento à Pesquisa Acadêmica:** Incentivar parcerias entre o governo e instituições acadêmicas para desenvolver pesquisas aplicadas sobre o ciclo orçamentário. Essas pesquisas podem identificar boas práticas e contribuir para a melhoria contínua do processo orçamentário federal.

Essas intervenções visam aprimorar a eficácia do ciclo orçamentário no contexto federal brasileiro, garantindo uma gestão mais transparente, eficiente e alinhada às necessidades e prioridades da sociedade.

Quadro 2 - Pontos Positivos e Negativos

(continua)

Aspecto	Pontos Positivos	Pontos Negativos	Sugestões/Intervenções
Abrangência do Estudo	- Cobertura completa das etapas do ciclo orçamentário, oferecendo uma visão detalhada.	- Necessidade de exemplos práticos ou estudos de caso para ilustrar a complexidade do ciclo orçamentário.	- Implementação de ferramentas de monitoramento contínuo para acompanhar a execução do orçamento.
Importância dos Instrumentos de Planejamento	- Destaque para a relevância do PPA, LDO e LOA na gestão eficaz das políticas públicas e na alocação de recursos.	- Falta de divulgação de soluções ou melhores práticas adotadas por outros estados.	- Recomendação de programas de capacitação para gestores públicos focados em planejamento orçamentário, execução e controle.

Quadro 2 - Pontos Positivos e Negativos

(conclusão)

Aspecto	Pontos Positivos	Pontos Negativos	Sugestões/Intervenções
Fundação Teórica	- Bem fundamentado teoricamente, com referências acadêmicas e legais.	- Necessidade de detalhar mais as soluções práticas para os desafios identificados.	- Incentivo à participação da sociedade civil no processo orçamentário para aumentar a transparência.
Relevância Social	- Enfatiza o impacto direto na qualidade dos serviços públicos e bem-estar social.	- Poderia explorar mais os mecanismos específicos para aumentar a transparência e a participação cidadã.	- Desenvolvimento de indicadores de desempenho para medir a eficácia das atividades do ciclo orçamentário.
Prazos e Procedimentos Legais	- Detalha prazos e procedimentos legais, ressaltando sua importância.	- Falta de discussão sobre como adaptar rapidamente o planejamento e execução orçamentária a novas realidades.	- Utilização de tecnologias avançadas de inteligência artificial para otimizar a alocação de recursos.
Clareza na Apresentação	- Apresentação clara e organizada dos conceitos e etapas do ciclo orçamentário.	- Poderíamos fornecer mais detalhes sobre as dificuldades específicas de progresso entre entes federativos.	- Ampliar a transparência por meio da publicação de dados orçamentários detalhados e acessíveis ao público.
Integração com Políticas Públicas	- Destaca a interdependência entre gestão financeira e resultados das políticas públicas.	- Poderia explorar mais sobre mecanismos para aumentar a transparência e a participação cidadã.	- Incentivo à pesquisa acadêmica sobre o ciclo orçamentário para identificar boas práticas.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo abordou a importância dos instrumentos de planejamento nas etapas orçamentárias no contexto federal brasileiro, destacando o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). As etapas do ciclo orçamentário incluem elaboração, aprovação, execução e controle do orçamento, sendo fundamentais para o planejamento e execução eficazes das políticas públicas federais. A pesquisa evidenciou a relevância do cumprimento dessas leis para a alocação adequada de recursos e a implementação de políticas públicas que promovam o bem-estar social.

O objetivo geral do trabalho foi atingido ao analisar as quatro etapas do ciclo orçamentário e os desafios para sua efetivação no contexto federal brasileiro. Os objetivos específicos também foram cumpridos: apresentamos os conceitos e princípios teóricos do orçamento público, descrevemos os fundamentos técnicos e o marco legal dos ciclos orçamentários, e apontamos os prazos de cada etapa do ciclo orçamentário da gestão pública. Todos esses aspectos foram discutidos e detalhados ao longo do estudo, permitindo uma compreensão abrangente do tema.

A pesquisa buscou responder à pergunta: Qual a importância das quatro etapas do ciclo orçamentário e quais os desafios para sua efetivação no contexto federal brasileiro?. A resposta elucidou que a eficácia dessas etapas é crucial para a gestão eficiente dos recursos públicos, impactando diretamente a qualidade dos serviços públicos oferecidos. No entanto, desafios como a complexidade do ciclo, a necessidade de coordenação entre diferentes níveis de governo e a falta de transparência foram identificados como obstáculos significativos.

O ciclo orçamentário se inicia a cada quatro anos com o planejamento de médio a longo prazo através do Plano Plurianual (PPA) e, ao longo desse tempo, desenvolvem-se anualmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) para operacionalizar, no curto prazo, a estratégia da PPA. Este ciclo se encerra quando o Poder Legislativo realiza o julgamento das prestações de contas do Poder Executivo.

Para futuras pesquisas, recomenda-se a implementação de ferramentas de monitoramento para acompanhar a execução do orçamento, identificando rapidamente desvios e ineficiências; promover programas de capacitação contínua para gestores públicos focados em planejamento, execução e controle orçamentário; incentivar a participação ativa da sociedade civil no processo orçamentário, aumentando a transparência e a responsabilidade fiscal; criar indicadores específicos para cada etapa do ciclo orçamentário, auxiliando na medição da eficiência e eficácia das atividades; utilizar tecnologias como inteligência artificial e big data para aprimorar o planejamento e execução orçamentária; melhorar a cooperação entre os diferentes níveis de governo, utilizando mecanismos formais e informais; ampliar a transparência por meio da publicação detalhada de dados orçamentários acessíveis ao público; e estimular parcerias entre governo e instituições acadêmicas para desenvolver pesquisas aplicadas sobre o ciclo orçamentário. Estas sugestões visam aprimorar a eficácia do ciclo orçamentário, promovendo uma gestão mais transparente, eficiente e alinhada às necessidades e prioridades da sociedade brasileira.

Além disso, é fundamental considerar a importância de uma abordagem integrada e coordenada entre os diferentes níveis de governo. A cooperação entre a União, os estados e os

municípios são essenciais para garantir a eficácia do ciclo orçamentário. A criação de comitês intergovernamentais e plataformas de comunicação pode facilitar a troca de informações e a resolução de problemas comuns, contribuindo para uma gestão mais harmoniosa e eficiente dos recursos públicos.

A transparência no processo orçamentário é outro aspecto crucial que deve ser continuamente aprimorado. A publicação de dados detalhados e acessíveis ao público, por meio de portais de transparência e aplicativos móveis, permite que a sociedade acompanhe e fiscalize o uso dos recursos públicos em tempo real. Isso não apenas aumenta a confiança da população nas instituições governamentais, mas também promove uma maior responsabilidade fiscal.

Adotar tecnologias avançadas, como inteligência artificial e big data, pode transformar significativamente o planejamento e a execução orçamentária. Essas tecnologias permitem a análise de grandes volumes de dados, ajudando a prever receitas, identificar tendências de despesas e otimizar a alocação de recursos. A implementação de tais tecnologias pode proporcionar uma maior eficiência e eficácia na gestão financeira pública.

Em resumo, o estudo destacou a importância de um ciclo orçamentário bem estruturado e a necessidade de melhorias contínuas para enfrentar os desafios identificados. A efetividade do ciclo orçamentário depende da integração e coordenação eficiente entre PPA, LDO e LOA, garantindo a gestão transparente e eficiente dos recursos públicos e, conseqüentemente, a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população. Ao enfrentar os desafios e implementar as melhorias sugeridas, será possível avançar em direção a um desenvolvimento socioeconômico mais justo e equitativo para todos os cidadãos brasileiros.

REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 17 jun. 2023.

BRASIL. LEI nº 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 04 maio 1964. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/14320.htm. Acesso em: 17 jun. 2023.

CARNEIRO, Cláudio. **Curso de Direito Tributário e Financeiro**. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020

COUTO, Lucas Carrilho do; BARBOSA NETO, João Estevão; RESENDE, Leandro Lima. Flexibilidade do orçamento público perante a execução orçamentária. **Revista Mineira de Contabilidade**, v. 19, n. 1, p. 42-54, 2018.

FREIRE, Joanna D'arc Kirschner; CUNHA, Marcelo Gomes da. O planejamento do orçamento público e o impacto do controle para sua efetividade. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, v. 12, p. 85-116, 2019.

GIACOMONI, James. **Orçamento governamental: teoria, sistema, processo**. São Paulo. Grupo GEN, 2018. *E-book*. ISBN 9788597019018. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597019018/>. Acesso em: 17 jun. 2023.

_____. **Orçamento governamental: teoria, sistema, processo**. São Paulo: Atlas, 2019.

GONÇALVES, Guilherme C.; SILVA, Jorge Vieira da; SILVA, Vanessa F.; *et al.* **Planejamento e Orçamento Público**. Porto alegre. Grupo A, 2020. *E-book*. ISBN 9786581492557. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786581492557/>. Acesso em: 17 jun. 2023.

HADDAD, R. C.; MOTA, F. G. L. **Contabilidade pública**. Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB, 2010.

KNECHTEL, Maria do Rosário. **Metodologia da pesquisa em educação: uma abordagem teórico-prática dialogada**. Curitiba: Intersaberes, 2014.

LIMA, D. V. de; CASTRO, R. G. de. **Contabilidade Pública: integrando União, Estados e Municípios (Siafi e Siafem)**. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2007.

REZENDE, Fernando; CUNHA, Armando (Org.). **A reforma esquecida: orçamento, gestão pública e desenvolvimento**. Rio de Janeiro: FGV, 2013.

SLOMSKI, Valmor. **Manual de contabilidade pública: um enfoque na contabilidade municipal**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

SODRÉ, A.C.A. Lei de Responsabilidade Fiscal: condição insuficiente para o ajuste fiscal. **RAEeletrônica**, v.1, n. 2, jul./dez., 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/raeel/a/TcZWYWpBCzp8Td7XfzsSjRL/?lang=pt>. Acesso em: 10 jul. 2023.

MINI CURRÍCULO E CONTRIBUIÇÕES AUTORES

TÍTULO DO ARTIGO	ORÇAMENTO PÚBLICO: A IMPORTÂNCIA DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NAS ETAPAS ORÇAMENTÁRIAS NO CONTEXTO FEDERAL BRASILEIRO
RECEBIDO	16/07/2024
AVALIADO	16/08/2024
ACEITO	30/03/2025

AUTOR 1	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Emílio Almeida Oliveira
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade do Estado da Bahia - UNEB
CIDADE	Salvador
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
LINK LATTES	http://lattes.cnpq.br/5557562196748077
RESUMO DA BIOGRAFIA	Graduando em Administração Pública pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 8º semestre. Graduado em Pedagogia com Habilitação em Gestão Educacional pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Candeias (FAC). Pós-graduado em Administração Pública e Finanças (FUTURA).
AUTOR 2	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sra.
NOME COMPLETO	Girlane Ramos da Silva
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade do Estado da Bahia - UNEB
CIDADE	Salvador
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Graduanda em Administração Pública pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 8º semestre. Técnica em comércio pela Escola Estadual Olgarina Pitangueira Pinheiro.
AUTOR 3	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sra.
NOME COMPLETO	Renilza dos Santos Ramos da Silva
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade do Estado da Bahia - UNEB
CIDADE	Salvador
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Graduanda em Administração Pública pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 8º semestre.
AUTOR 4	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sra.
NOME COMPLETO	Sara de Andrade Santos
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade do Estado da Bahia - UNEB
CIDADE	Salvador
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Graduanda em Administração Pública pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 8º semestre.
CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES NO ARTIGO	Todos os autores contribuíram na mesma proporção.
Endereço de Correspondência dos autores	Autor 1: emilioretirolandia@icloud.com / emilioretirolandia@hotmail.com